

Tabela das Sugestões dos Revisores

Sugestões de Alteração	Resultado
Alterar nome do artefato “ Product Backlog ” para “ Backlog do GDD ” ou “ Backlog do Jogo ”, para diferenciar da nomenclatura de um software tradicional.	Alterou-se o nome do artefato “ Product Backlog ” para “ Backlog do Jogo ”.
Definir formalmente se há diferença técnica entre requisito, funcionalidade e história de usuário no contexto do projeto.	Requisitos e funcionalidades / mecânicas do jogo agora são chamadas de “ História de Usuário ” (<i>User Stories</i>).
Diferenciar claramente o que são tarefas do processo, do backlog e do jogo .	Tarefas do processo são atividades ou tarefas do diagrama UML, tarefas do Backlog do Jogo são ações do backlog a serem cumpridas durante as sprints, e tarefas do jogo são User Stories .
Substituir o termo “ Seção do Jogo ” por “ Parte Integrada ” no diagrama UML, reservando o termo “ Seção ” (ou “Épico”) para partes jogáveis.	Alterou-se o termo “ Sessão do Jogo ” para “ Parte Integrada ” ou “ Artefatos Integrados ”, e as partes jogáveis agora são “ Épicos ”.
Corrigir o retorno de erro nos testes : em caso de falha, o fluxo deve voltar para a execução do backlog e não para o próprio teste.	Alterou-se o fluxo para, após a correção, voltar para integrar os artefatos, e caso haja algum erro de integração, volta para a execução do <i>backlog</i> .
Adicionar um loop de pós-publicação : o processo deve retornar para o início (Definir <i>design</i>) para tratar manutenção, patches e DLCs .	Criaram-se tarefas e fluxos alternativos para verificar necessidades de manutenções corretivas e evolutivas.
Incluir a etapa de Design (<i>Level Design</i> e mecânicas) como uma tarefa ativa durante a execução da sprint , junto com Arte, Som e Código.	Incluiu-se duas tarefas no processo: Desenvolver Design de Mecânica e Desenvolver Level Design dentro da atividade “ Executar Sprint ”.
Incluir a Matriz de Rastreabilidade como um artefato de entrada obrigatório para a execução das tarefas do <i>backlog</i> .	Incluiu-se a Matriz de Rastreabilidade como artefato de entrada na atividade “ Executar Sprint ” e na atividade “ Executar Tarefas do Sprint Backlog ”.
Adicionar “ Inspirações ” (livros, outros jogos) como artefatos de entrada na fase de definição do design.	Adicionou-se inspirações para a criação do design do jogo na atividade “ Definir Design do Jogo ”.
Detalhar objetivos de marketing e vendas , como o acompanhamento de <i>wishlists</i> na <i>Steam</i> , associados às entregas dos épicos.	Não foi implementado, pois não contempla o objetivo e escopo do processo.
Revisar as descrições de procedimentos e finalidades de cada tarefa para refletir as novas nomenclaturas adotadas.	Revisaram-se todos os termos utilizados no documento e os atualizaram para manter a coerência.